

A CIÊNCIA DO SOM: INVESTIGANDO A ACÚSTICA COM EXPERIMENTOS SIMPLES E ACESSÍVEIS

DOI: 10.5281/zenodo.14604376

Isabelly Maria Araújo Rodrigues¹

¹Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

E-mail: isa.mariaar02@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6255616807971834>

Geneci Calvalcante Moura de Medeiros²

²Licenciatura Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande

E-mail: geneci.medeiros@ifrn.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8147221946996011>

Dener da Silva Albuquerque³

³Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande

E-mail: Dener.albuquerque2@ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8570890900553566>

RESUMO: Este trabalho apresenta uma sequência didática para o ensino de Acústica no 2º ano do Ensino Médio, unindo teoria e prática através de experimentos de fácil acesso e baixo custo, como o telefone de cordel, o aparelho que permite visualizar as ondas sonoras e uma adaptação do arroz dançante, isso tudo sendo complementado com a utilização de material audiovisual. O foco é que os estudantes relacionem conceitos introduzidos em ondulatória com o som, através de atividades práticas. O objetivo da proposta é fomentar a curiosidade, o raciocínio crítico e a solução de problemas, fazendo uso de recursos ao alcance de todos. No final, espera-se que os estudantes aprimorem habilidades de observação e análise, entendendo a relevância do som e a como a física se mantém intrínca nele. Espera-se que os discentes não só obtenham uma compreensão mais aprofundada dos princípios da Acústica, mas também se sintam estimulados a explorar a Física de forma mais abrangente, através de um aprendizado prático e contextualizado, que ilustra a aplicação dos princípios físicos no mundo em que vivem.

Palavras-chave: Acústica; Ensino; Experimentos de fácil acesso.

1. INTRODUÇÃO

No cenário atual, o componente curricular de Física é considerado desafiador, pois trata-se de uma ciência que, em algumas de suas áreas, é considerada complexa por muitos, o que pode dificultar sua compreensão; Apesar disso, a Física é um campo de estudo de extrema importância para entender o mundo que nos cerca. A sua relevância ultrapassa as fronteiras da sala de aula, estando presente em todas as circunstâncias do dia a dia. Por exemplo, na Acústica, que estuda o som, suas propriedades e seu compartimento em diferentes meios, se mantendo intrínco no cotidiano, como na música que ouvimos, na construção de ambientes acústicos, como teatros e cinemas, e até mesmo no uso de ultrassons em exames médicos. O som, é uma parte essencial de nossa comunicação e percepção do mundo ao nosso redor. O estudo da

acústica é fundamental para o desenvolvimento de tecnologias que melhoram a qualidade de áudio e também para a prevenção de danos à audição em ambientes com muito ruído.

Entranto, apesar de estar extremamente presente no cotidiano, muitos discentes têm dificuldade para se conectar com os conceitos apresentados pela Física e com teorias que parecem pouco aplicáveis ao seu dia a dia. Diante dessa problemática, torna-se essencial adotar abordagens pedagógicas que possibilitem a concretização do conhecimento, tornando-o acessível e relevante para os estudantes. Uma das estratégias mais eficientes para introduzir aos estudantes os princípios Físicos é através de uma metodologia ativa, onde os discentes tornem-se sujeitos ativos e protagonistas na construção de conhecimento, no caso do trabalho desenvolvido há aplicação experimentos e atividades práticas para investigar alguns fenômenos ondulatórios e analisar a características fisiológicas do som.

Dessa forma, a Acústica se transforma em como um campo particularmente atraente para estudo. O som, um fenômeno físico que está sempre presente em nossa vida diária, possibilita uma metodologia experimental que torna o aprendizado mais atraente e dinâmico. Ao experimentar e manusear diversos instrumentos para investigar a propagação do som e sua interação com diversos materiais, os estudantes podem aprofundar seu entendimento sobre conceitos como frequência, amplitude, propagação e ressonância.

O principal objetivo desta pesquisa é apresentar uma sequência didática que empregue experimentos simples, divertidos e com materiais de fácil acesso para trabalhar os princípios básicos da acústica aos estudantes do segundo ano do Ensino Médio. As tarefas sugeridas, como a fabricação de telefones de cordel, a utilização de aparelhos para observar ondas sonoras e a experimentação do arroz dançante, visam oferecer uma vivência prática e interativa. Essas tarefas foram selecionadas para fomentar um aprendizado relevante, possibilitando que os estudantes não só entendam os conceitos teóricos, mas também vivenciem e visualizem os fenômenos sonoros de maneira mais clara e dinâmica.

2. ENSINO DE FÍSICA

A prática experimental é fundamental no ensino da Física, incluindo a acústica, levando em consideração que possibilita aos estudantes observar e analisar os fenômenos físicos de maneira prática. No âmbito da análise sonora, os experimentos são instrumentos fundamentais para auxiliar na compreensão de conceitos ligados às ondas sonoras, tais como propagação, frequência, amplitude, ressonância e intensidade.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999) destacam que “A atividade construtiva, física ou mental, permite interpretar a realidade e construir significados, ao mesmo

tempo que permite construir novas possibilidades de ação e de conhecimento”. Seguindo essa perspectiva, o processo da construção de conhecimento não ocorre de forma passiva, mas sim como um processo contínuo de construção, onde a pessoa interage ativamente com o mundo, seja através de ações físicas ou mentais, a partir da reflexão, análise e raciocínio.

Seguindo os critérios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), as habilidades e competências a serem aprimoradas neste estudo englobam a análise crítica de fenômenos ondulatórios e o entendimento de suas consequências na área científica. A abordagem sugerida visa incentivar os estudantes a criar explicações, fazer previsões e aperfeiçoar táticas investigativas, em consonância com as competências e habilidades estabelecidas no campo das Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com ênfase no elemento curricular de Física; Enfatizando a Competência 2, que propõe o uso da curiosidade intelectual e a aplicação da metodologia específica das ciências, que inclui investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e criatividade. Isso engloba a investigação de causas, o desenvolvimento e teste de hipóteses, a formulação e solução de problemas, além da criação de soluções (inclusive tecnológicas), fundamentadas nos conhecimentos obtidos em diversas áreas.

Bacich e Moran (2018) afirmam que, atualmente, as metodologias que ainda predominam são as dedutivas, nas quais o mediador da aula apresenta o conceito e, em seguida, situações onde o discente pode aplicá-lo. Destacam também que “a aprendizagem por meio da transmissão é importante, mas a aprendizagem por questionamento e experimentação é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda.” (BACICH, MORAN; 2018)

Por meio de atividades práticas, tais como a criação de instrumentos básicos (como um telefone de cordel), os estudantes têm a oportunidade de experimentar diretamente a conexão entre os conceitos teóricos e as observações feitas. Experimentos com diversas fontes sonoras, como instrumentos musicais ou até mesmo a análise de uma voz quebrando taças, oferecem uma forma prática de demonstrar a geração, propagação e como suas propriedades, como frequência e amplitude, afetam a percepção auditiva humana.

É essencial enfatizar a complementaridade entre a teoria e a prática experimental no ensino de Física. Os modelos teóricos são validados ou revisados através de experimentos, que só adquirem significado quando estão em concordância com um contexto teórico. Contudo, é habitual que o método pedagógico se resuma a aulas expositivas, onde o docente transmite informações de maneira passiva, enquanto as atividades experimentais são negligenciadas, frequentemente sob a alegação da ausência de laboratórios. No entanto, essa situação pode ser atenuada através do uso de ferramentas como laboratórios virtuais e dispositivos móveis, que

possibilitam simulações, manipulação de variáveis e experimentos à distância, incentivando um aprendizado mais interativo e relevante. (MOREIRA, 2021)

Este estudo é sustentado pela necessidade de promover a união entre a teoria e a prática experimental no ensino de Física, concentrando-se especialmente nos conceitos de acústica, visando tornar o processo de aprendizado mais relevante e atraente. O objetivo é demonstrar que as práticas experimentais, mesmo em situações de restrições estruturais, podem ser realizadas com criatividade e recursos alternativos, auxiliando no aprimoramento de habilidades científicas e no entendimento mais aprofundado dos fenômenos físicos.

É amplamente reconhecida a importância do trabalho prático no ensino de Física, sendo visto como fundamental para o processo de construção do conhecimento. Contudo, ainda existe uma forte resistência de alguns professores em implementar práticas experimentais em sala de aula, principalmente por acreditarem que tais práticas requerem um planejamento mais intrincado e uma carga horária mais extensa. Mesmo com a predominância de aulas teóricas em muitas escolas, a utilização de atividades práticas tem sido cada vez mais defendida como um método eficiente para tornar o ensino mais dinâmico e relevante, aproximando o conteúdo teórico da realidade dos estudantes. Sendo assim, é crucial informar a comunidade educacional sobre a relevância dessas práticas, que têm o potencial de revolucionar o processo de aprendizagem, tornando-o mais envolvente, estimulante e eficaz. (SANTANA, 2019).

Dessa forma, a experimentação ultrapassa a simples produção de brinquedos em sala de aula; é uma chance de engajar os estudantes ativamente na construção do conhecimento, fomentando a curiosidade e a compreensão aprofundada dos fenômenos físicos.

2.1 A Física por trás dos experimentos

A acústica é o ramo da Física voltado principalmente as características e fenômenos associados ao som. O som se comporta como uma onda mecânica, necessitando de um meio material (como ar, água ou sólidos) para conseguir se propagar. Devido isso, o som se propaga de forma mais veloz em meios sólidos, pois a estrutura molecular se encontra mais organizada e os átomos mais próximos, facilitando a propagação da vibração. Ele é produzido por fontes de vibração, como cordas, ou objetos sólidos, que provocam a vibração das moléculas do meio que se encontram. Essas vibrações geram uma sequência de compressões e rarefações que chegam ao ouvido humano, onde são percebidos como som. (HEWITT, 2023)

O movimento ondulatório possui diversas características que são essenciais para compreendê-lo de forma mais detalhada. Entre essas características, destacam-se as cristas, os vales, a frequência, o período, o comprimento de onda e a amplitude. As cristas representam os

pontos mais altos de uma onda, ou seja, os picos onde a deslocação das partículas do meio atinge o valor máximo. Já os vales são os pontos mais baixos da onda, opostos às cristas, onde ocorre a rarefação do meio, como no caso das ondas sonoras, em que as partículas de ar estão mais distantes umas das outras. Essas características ajudam a definir a forma e a propagação das ondas; A frequência de uma onda é a quantidade de ciclos ou oscilações que ocorrem em um intervalo de tempo, geralmente expresso em hertz (Hz), que equivale a um ciclo por segundo. O período, por sua vez, é o tempo necessário para a realização de um ciclo completo da onda. Ou seja, é o intervalo de tempo entre duas cristas ou dois vales consecutivos passarem por um ponto. O período é inversamente proporcional à frequência, ou seja, se a frequência for alta, o período será curto, e vice-versa. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos de uma onda. Ele representa o espaço que uma onda ocupa em uma única oscilação. O comprimento de onda está inversamente relacionado à frequência: ondas de alta frequência possuem comprimentos de onda curtos, enquanto ondas de baixa frequência têm comprimentos de onda longos. A relação feita com a frequência, a velocidade da onda e o seu comprimento é que $v = f \cdot \lambda$, entretanto ao se referir a velocidade em uma corda, $v = \sqrt{\frac{T}{d}}$, ou seja, que a velocidade é diretamente proporcional à Tensão, mas está relacionada de forma indireta com a densidade do material. Por fim, a amplitude da onda é a máxima deslocação das partículas do meio a partir de sua posição de equilíbrio. (HEWITT, 2023)

Saindo das características das ondas de forma geral e retornando especificamente ao som, ele possui algumas qualidades fisiológicas, sendo elas a altura, o timbre e a intensidade. A altura, diferente do que é citado no cotidiano, não está relacionada ao volume, e sim à frequência da onda, ou seja, está relacionada a sons agudos e graves. Quanto maior a frequência, mais agudo será o som. “O timbre está relacionado com a forma sonora emitida pelo instrumento” (MARTINI, et.al 2016), ou seja, está relacionado ao desenho formado da onda. Já a intensidade se relaciona ao volume e, com relação à sua descrição ondulatória, à amplitude. Quanto maior a amplitude, mais energia essa onda carrega.

Além dessas descrições e características, existem alguns fenômenos ondulatórios, como a refração e a ressonância. “A refração ocorre sempre que a onda atravessa a superfície de separação de meios em que a velocidade de propagação da onda é diferente.”(GASPAR, 2009), ou seja, quando a onda muda o meio de propagação, há alteração na sua velocidade, logo na forma que é percebida.

Toda matéria possui o que é denominado por frequência natural que é percebido quando “Um material elástico tende naturalmente a vibrar se for perturbado e se a força perturbadora for removida”(HEWITT, 2019). Ao coincidir com a frequência natural do material, a frequência da força externa que está sendo aplicada provoca um aumento considerável na amplitude das oscilações. Este crescimento na amplitude ocorre porque a energia recebida da força externa é apropriadamente absorvida pelo sistema, resultando em vibrações mais fortes, e isso é o que se conhece por Ressonância.

3. METODOLOGIA

Esse trabalho aborda uma metodologia qualitativa, através de uma pesquisa de campo, com o objetivo de oferecer uma abordagem experimental no ensino de Física, particularmente na área de Acústica. A pesquisa será realizada através de atividades práticas, dando destaque ao uso de experimentos simples e recursos acessíveis, em consonância com os princípios pedagógicos que promovem um aprendizado ativo e participativo. O foco é criar um vínculo evidente entre os conceitos teóricos e as experiências práticas vividas pelos alunos.

Para alcançar esse objetivo, a metodologia foi organizada em fases que abrangem tanto a introdução teórica quanto a execução de atividades práticas, utilizando recursos lúdicos e visuais. Inicialmente, os alunos foram apresentados aos princípios básicos da ondulatória, discutindo as propriedades das ondas, tais como amplitude, frequência, comprimento de onda e velocidade de propagação, destacando a natureza mecânica do som como uma onda. Esta etapa tem como objetivo estabelecer os fundamentos para entender os fenômenos ondulatórios e sua conexão com o som.

Dando início à prática experimental os discentes iniciaram a aula se agrupando em duplas, para a produção e execução do telefone de cordel. Para isso foi disponibilizados copos de plástico e fio de croche. Durante a execução foram feitos alguns questionamentos, sendo eles:

Tabela 1 – Questionamentos para o telefone de cordel

Perguntas	Respostas Esperadas	Respostas corretas
O que se percebe ao tocar no fio quando está falando no outro copo?	Ao tocar o fio, é possível sentir as vibrações que ocorrem no momento em que a pessoa fala no copo.	O fio transmite as vibrações da voz de um copo para o outro. Quando você toca o fio, pode sentir essas vibrações que são geradas pelas ondas sonoras emitidas pela fala. Essas vibrações se propagam pelo fio, permitindo a comunicação.

Por que isso acontece?	O som da voz faz o fio vibrar.	Quando falamos, as ondas sonoras criadas pelas vibrações das cordas vocais viajam pelo ar até atingir o copo. No telefone de cordel, essas ondas de som fazem o fio vibrar, transmitindo a informação sonora de um copo para o outro.
O som produzido pela pessoa é o mesmo que se percebe ao ouvir pelo copo?	O som no copo soa diferente do som fora dele.	O som que se percebe ao ouvir pelo copo é uma versão das ondas sonoras produzidas pela voz. Porém, de forma refratada.
Por que sons mais agudos são mais perceptíveis do que sons graves?	Sons agudos têm uma frequência mais alta e são mais fáceis de ouvir.	Cada objeto tende a vibrar mais quando o som emitido é próximo a sua frequência natural.
O que acontece se a corda ficar frouxa durante a transmissão de informação pelo copo? E porque isso acontece?	Se a corda ficar frouxa, o som se torna mais fraco.	Quando a corda está frouxa, a vibração das ondas sonoras é menos eficiente, o que faz com que o som chegue de forma mais fraca. Isso acontece porque a tensão na corda ajuda a transmitir melhor as vibrações do som.

O segundo experimento tem uma confecção com materiais de baixo custo, mas com uma montagem menos simples, mais demorada, devido isso, já foi fornecido o aparelho pronto. Em sua confecção foram utilizados:

- Uma lata
- Uma bexiga
- Um espelho pequeno / Pedaco de CD
- Um laser
- Um pedaco de cano ou suporte para o laser

- **Tabela 2** – Questionamentos para o aparelho que permite ver o desenho da voz

Perguntas	Respostas Esperadas	Respostas Corretas
-----------	---------------------	--------------------

O que acontece com o desenho quando você faz um som agudo e um som grave?	O desenho do som agudo é mais estreito e o desenho do som grave é mais largo	Ao produzir um som agudo, a onda sonora apresentará uma frequência mais elevada, indicando que as ondas estão mais próximas entre si (mais comprimidas). Por outro lado, o som grave, de frequência mais baixa, apresentará ondas mais distantes (menos compactadas). Assim, a forma do som grave será mais ampla, enquanto a forma do som agudo será mais estreita.
O que acontece com a imagem quando você emite um som com o volume da voz menor e quando emite o mesmo som com um volume maior?	O som com volume menor tem ondas pequenas e o com volume maior tem ondas grandes.	Ao diminuir o volume da voz, a amplitude das ondas sonoras diminui, resultando em um desenho de onda menos elevado. Ao aumentar o volume, a amplitude das ondas se amplia, resultando em um desenho de onda com maior amplitude.
Ao mudar o interlocutor, o desenho da voz permanece o mesmo?	Não, o desenho da voz muda dependendo de quem está falando.	Não, a forma da voz não se mantém constante ao alterar o interlocutor. Cada indivíduo possui particularidades vocais únicas, como o tom graves ou agudos, a amplitude volume e o timbre qualidade do som, que influenciam diretamente a imagem de onda formada

O terceiro experimento, “dançante”, exigiu apenas uma fonte sonora, caixa de som, papel filme e arroz. Na execução, o arroz foi substituído por sal, que demonstrou ser mais viável para se trabalhar. As questões que direcionaram o momento foi:

Tabela 2 – Questionamentos para o “arroz dançante”

Perguntas	Respostas Esperadas	Respostas
-----------	---------------------	-----------

Por que o sal começa a "dançar" quando o som de um alto-falante é emitido?	O som faz o sal se mover porque ele causa vibrações	o som gera vibrações nas moléculas do ar, que se propagam e fazem a superfície vibrar. Essas vibrações transferem energia para os grãos de sal, fazendo-os se mover.
O que você acha que acontece com os grãos de sal quando a frequência do som muda? Eles continuam dançando da mesma forma?	Não, se a frequência mudar, o sal vai se mover de maneira diferente.	Quando a frequência do som muda, a forma como as partículas de sal reagem também muda. Ao se aproximar da frequência natural do material, ele tende a vibrar mais.

Após esses momentos, as definições físicas corretas foram apresentadas de acordo com o que foi debatido durante as atividades. Para realçar ainda mais o que foi discutido, foi exibido um vídeo das cordas de um violão em slow motion, com o objetivo de estabelecer a conexão entre tensão, altura, densidade e todas as outras características discutidas. Em conclusão, foi mostrado um vídeo onde uma taça é quebrada pela voz, e foi iniciado um debate sobre como isso ocorre, com o propósito de verificar se os discentes realmente assimilaram as propriedades ondulatórias e sua conexão com o som.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas atividades experimentais, os alunos puderam experimentar na prática os conceitos abordados durante as aulas, o que contribuiu significativamente para a compreensão dos fenômenos sonoros e suas particularidades. A atividade experimental do telefone de cordel foi a primeira realizada e teve um papel crucial na compreensão dos alunos sobre a propagação do som. Ao construir o telefone de cordel com dois copos e um pedaço de fio, os estudantes notaram como a vibração transmitida pelas cordas possibilita a audição do som no outro copo. Este simples experimento evidenciou na prática a propagação do som por um meio material, possibilitando aos alunos entender como as ondas sonoras podem se propagar por meios físicos, como o fio. Esta experiência demonstrou a transmissão da vibração de um local para outro, demonstrando de maneira clara o processo de propagação das ondas sonoras e evidenciando a capacidade do som de se propagar, além da relação de tensão e velocidade da onda na corda, assim como também da refração que ocorre quando o som sai do ar para a corda.

Figura 1- Telefone de Cordel

Outro recurso crucial para a compreensão dos estudantes sobre as características das ondas sonoras foi o aparelho que mostra o desenho da voz. Ao produzir sons de variadas frequências e intensidades, os estudantes tiveram a oportunidade de ver, em tempo real, como a forma da onda produzida pela voz humana se transformava à medida que as variáveis eram modificadas. O aparelho empregado possibilitou a visualização do comportamento da onda sonora, evidenciando como a intensidade e a frequência do som afetam a configuração e a extensão da onda. Este experimento foi fundamental para auxiliar os alunos a entenderem visualmente e de forma prática como a frequência (altura do som) e a amplitude (volume do som) influenciam a forma da onda sonora. A habilidade de perceber essas alterações diretamente facilitou a compreensão delas.

Figura 2 – Aparelho para ver o desenho da voz

O teste do arroz dançante, conduzido com uma caixa de som, filme de papel e arroz (ou sal, conforme ajustado durante a realização), foi uma experiência visualmente marcante e

extremamente ilustrativa. Quando a caixa de som emitiu sons de variadas frequências e volumes, pôde-se notar o deslocamento dos pequenos grãos de sal sobre o filme plástico que estava estendido sobre a caixa. Este experimento demonstrou de maneira notável como as ondas sonoras influenciam o ambiente que as rodeia. Os alunos puderam observar como as ondas sonoras interagem com os materiais, provocando os movimentos dos grãos.

A troca do arroz pelo sal, que se mostrou mais leve e sensível às vibrações do que o arroz, potencializou a eficácia do experimento, possibilitando uma visualização mais nítida dos impactos das ondas sonoras nos materiais. Por ser mais leve, o sal se movia com mais facilidade, evidenciando claramente como as alterações na frequência e na intensidade do som influenciam a propagação das ondas e como isso pode ser percebido fisicamente no movimento dos grãos.

Figura 3 – “Arroz Dançante”

Esses três experimentos tiveram um impacto significativo na compreensão mais detalhada e visual dos fenômenos ligados ao som. Ao combinar teoria e prática, as tarefas possibilitaram aos estudantes uma observação direta de como os princípios da física do som são aplicados no dia a dia. A vivência prática de manusear materiais e acompanhar o movimento das ondas sonoras em tempo real contribuiu para uma aprendizagem mais interativa e cativante. Assim, conseguimos consolidar o aprendizado dos conceitos de maneira mais relevante, interativa e eficiente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências conduzidas possibilitaram um entendimento mais profundo dos princípios ligados ao som e suas características físicas, tais como frequência, amplitude e intensidade. O uso de recursos simples e de fácil acesso, como o sal, fio e copo descartável, demonstrou ser eficaz para conectar a teoria à prática, simplificando o aprendizado dos estudantes. Assim, as ferramentas audiovisuais foram cruciais para ilustrar de forma clara e

direta os fenômenos ligados às ondas sonoras, tais como a ressonância e a conexão entre a tensão e a altura do som.

A utilização de atividades práticas, que incluem experimentação e questionamento, se revelou crucial para o aprendizado relevante dos estudantes. A avaliação dos vídeos e a execução de experiências proporcionaram momentos de reflexão e debate, possibilitando que os alunos não só assimilassem a teoria do som, mas também entendessem suas consequências no mundo concreto.

De acordo com a perspectiva de Rubem Alves (1994, p. 70), que afirma que "só vai para a memória aquilo que é objeto do desejo", podemos inferir que o processo de ensino e aprendizagem se torna mais eficiente quando o estudante é estimulado a aprender de forma genuína e envolvida. Conforme é destacado, o papel do educador é cativar o estudante, instigando seu interesse em aprender, para que o saber não seja meramente guardado, mas efetivamente assimilado e entendido. Neste cenário, as atividades práticas executadas não só transmitiram o conteúdo, mas também incentivaram a curiosidade, a reflexão e a ligação entre teoria e realidade, tornando o conhecimento verdadeiramente memorizado e aplicável.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasília, DF: MEC, 1999. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2024.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular.* Brasília: Ministério da Educação, 2018.

BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

MOREIRA, Marco Antonio. Desafios no ensino da física. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 43, p. e20200451, 2021.

INTERAMINENSE, Bruna de Kássia Santana. A Importância das aulas práticas no ensino da Biologia: Uma Metodologia Interativa/The Importance of practical lessons in the teaching of Biology: An Interactive Methodology. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 13, n. 45, p. 342-354, 2019.

GASPAR, Alberto. Física: Ondas, Óptica e Termodinâmica. 1. ed., 5. impressão. São Paulo: Ática, 2009. v. 2.

ALVES, Rubens. A Alegria de Ensinar. 3. ed. São Paulo: Ars Poetica Editora Ltda, 1994.

HEWITT, Paul G. Física Conceitual. – 13. ed. – Porto Alegre: Bookman, 2023.